

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236477>
УДК 614.849

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПАРКИНГОВ

Д.Л. Вакилова,
магистрант
С.Г. Аксенов,
д.э.н., проф.,
УГАТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье анализируются требования пожарной безопасности к паркингам. Изложены требования по обеспечению паркингов автоматической противопожарной системой. Указаны различные решения для пожаротушения, которые зависят от их конструктивных особенностей, размера помещения, температурных условий. Также подробно разобраны виды вентиляционной системы паркинга. Проанализированы требования к системам автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

Ключевые слова: пожарная безопасность людей, помещение паркинга, пожар, требования, автомобили, система пожаротушения

FIRE SAFETY FOR PARKINGS

D.L. Vakilova,
undergraduate
S.G. Aksenov,
Doctor of Economics, Professor,
Ufa State Aviation Technical University,
Ufa

Annotation: The article analyzes the fire safety requirements for parking lots. The requirements for providing parking lots with an automatic fire-fighting system are outlined. Various fire extinguishing solutions are

indicated, which depend on their design features, room size, temperature conditions. The types of the parking ventilation system are also analyzed in detail. The requirements for automatic fire extinguishing and automatic fire alarm systems are analyzed.

Keywords: fire safety of people, parking space, fire, requirements, cars, fire extinguishing system

Современные реалии требуют от людей большей мобильности, что неизменно приводит к расширению и совершенствованию транспортных систем, в том числе за счет увеличения парка личного автотранспорта. При строительстве объектов жилого и общественного назначения, в том числе развитии сети крупных объектов для обслуживания посетителей, расположенных в черте плотной городской застройки, одним из наиболее распространенных способов решения проблемы с размещением автотранспорта является строительство паркингов.

Во всем мире обеспечению пожарной безопасности паркингов уделяется большое внимание в основном по причине того, что хранимые автомобили обуславливают пожарную опасность вследствие одновременного присутствия и горючей среды, и потенциальных источников зажигания, пожароопасности топлива, материала отделки, шин и эксплуатационных жидкостей, а также токсичности продуктов горения при возможном пожаре. О повышенной пожарной опасности помещений паркингов свидетельствуют примеры происходящих в них пожаров.

Так, 28 апреля 2022 года в МЧС поступило сообщение о загорании легковых автомобилей возле жилого дома на Кустанайской улице в Москве. По прибытии к месту вызова наблюдалось значительное задымление. В результате пожара уничтожены полностью 10 легковых автомобилей. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки [1].

27 августа 2013 года в Англии в 17.30 были эвакуированы посетители гостиницы Thistle (210 мест) по улице Кинг Роуд г. Брайтон в результате пожара автомобиля в подземном паркинге [2].

5 октября 2013 года в 01.14 произошел пожара в помещении паркинга в цокольном этаже жилого многоквартирного дома по Де

Грей Роуд, г. Колчестер, Англия. Произошло распространение продуктов горения в помещении паркинга и на вышележащие этажи. Все жильцы дома были эвакуированы. Пожар был ликвидирован через 45 минут. В результате пожара повреждены несколько машин и оборудование паркинга [3].

Обеспечение пожарной безопасности людей при возникновении пожара является главной задачей. Одним из способов обеспечения пожарной безопасности людей в рамках системы противопожарной защиты является обеспечение их оповещения и эвакуации.

Согласно постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2001 года № 795 «Об утверждении правил оказания услуг автостоянок», и постанова, и хранение автомобиля на автостоянке должны производиться согласно противопожарным правилам, изложенным в законодательных актах РФ. Кроме того, статья 7 Федерального закона РФ от 17 декабря 1999 года № 212-ФЗ «О защите прав потребителей» гласит, что у каждого потребителя есть право на безопасность оказываемой услуги для его здоровья и жизни и отсутствия в результате ее оказания имущественного ущерба. Требования, обеспечивающие это право, устанавливаются законодательно.

Соответственно, требования к системам пожарной безопасности на любых автостоянках, включая закрытые и подземные, являются обязательными к выполнению и регламентируются несколькими документами:

– Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ [4];

– Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, принятыми постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 [5];

– Сводом правил «СП 113.13330.2016. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* [6];»;

– Сводом правил «СП 154.13130.2013. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» [7];

– Сводом правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования» [8];

– Сводом правил «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» [9];

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74;

– отраслевыми ГОСТами;

– специализированными сводами правил.

Закрытые наземные паркинги и подземные автостоянки оборудуются системами противодымной вентиляции, которые должны эффективно удалять дым из помещений. В 2017 году был разработан и 22 февраля 2018 года введен в действие новый свод правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования», по которому должен составляться проект и изготавливаться система струйной и противодымной вентиляции именно на крытых и подземных автостоянках.

Вентиляционная система автостоянки, согласно данному своду правил, должна состоять из трех частей:

- 1) приточно-вытяжной вентиляции;
- 2) противодымной вентиляции;
- 3) струйной вентиляции.

Требования к системам автоматического пожаротушения (АУПТ) и автоматической пожарной сигнализации (АУПС) изложены в «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

АУПТ обязательна для закрытых наземных паркингов, имеющих два и более этажей. Кроме того, если автомобили расположены в индивидуальных боксах, подобными системами должны быть оснащены следующие одноэтажные наземные парковки:

- площадью от 7000 м², I–III степени огнестойкости;
- площадью от 3600 м², IV степени огнестойкости;

- площадью от 2000 м², класса конструктивной пожарной опасности С1;
- площадью от 1000 м², классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Подземные паркинги, включая встроенные, независимо от этажности стоянки и класса ее пожароопасности, оборудуют АУПТ. Тип огнетушащего вещества для автомобильных стоянок выбирают исходя из характеристик объекта пожаротушения и руководствуясь вышеупомянутым Сводом правил. Для автостоянок закрытого типа, как наземных, так и подземных, при температуре воздуха в них выше 0 °С обычно используют порошковые, аэрозольные или водяные системы пожаротушения.

АУПС оснащают следующие объекты:

- одноэтажные закрытые наземные стоянки площадью менее 1000 м² или с количеством машиномест до 25 единиц;
- отдельные автомобильные боксы, в которых применяются самосрабатывающие модули пожаротушения.

В многоэтажных (не менее двух этажей) наземных закрытых стоянках, вмещающих до 100 автомобилей, должны быть установлены системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) первого типа, а на стоянках, вмещающих более 100 автомобилей – второго типа.

Подземные автомобильные паркинги вместимостью до 50 автомобилей оборудуются СОУЭ 2-го типа, от 50 до 200 – третьего типа, более 200 – четвертого типа.

Итак, выбор решения для пожаротушения автостоянки или паркинга зависит от их конструктивных особенностей, размера помещений, температурных условий. Работоспособность всех систем пожарной защиты ежегодно проверяется представителями Государственного пожарного надзора и сопровождается составлением соответствующего акта.

Список литературы

[1] Названа причина крупного пожара на парковке в Москве [Электронный ресурс]. – URL: <https://moslenta.ru/news/city/prichina-pozhara-29-04-2022.htm>. (дата обращения: 13.09.2022).

[2] Brighton hotel evacuated after car park fire [Electronic resource]. – URL: http://www.theargus.co.uk/news/10637111.Brighton_hotel_evacuated_after_car_park_fire. (date of access: 13.09.2022).

[3] Flats in De Grey Road, Colchester, evacuated following fire [Electronic resource]. – URL: http://www.gazettenews.co.uk/news/10720069.Flats_evacuated_following_car_park_fire/. (date of access: 13.09.2022).

[4] «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержден Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

[5] «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», принят постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

[6] Свод правил «СП 113.13330.2016. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».

[7] Свод правил «СП 154.13130.2013. Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности».

[8] Свод правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования».

[9] Свод правил «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Bibliography (Transliterated)

[1] Named the cause of a major fire in a parking lot in Moscow [Electronic resource]. – URL: <https://moslenta.ru/news/city/prichina-pozhara-29-04-2022.htm>. (date of access: 09/13/2022).

[2] Brighton hotel evacuated after car park fire [Electronic resource]. – URL: http://www.theargus.co.uk/news/10637111.Brighton_hotel_evacuated_after_car_park_fire. (date of access: 09/13/2022).

[3] Flats in De Gray Road, Colchester, evacuated following fire [Electronic resource]. – URL:

<http://www.gazettenews.co.uk/news/10720069>.

Flats evacuated following car park fire/. (date of access: 09/13/2022).

[4] "Technical regulations on fire safety requirements", approved by the Federal Law of July 22, 2008 No. 123-FZ.

[5] "Rules of the fire regime in the Russian Federation", adopted by the Decree of the Government of the Russian Federation of April 25, 2012 No. 390.

[6] Code of Practice "SP 113.13330.2016. Car parking. Updated version of SNiP 21-02-99*".

[7] Code of Rules "SP 154.13130.2013. Built-in underground car parks. Fire safety requirements.

[8] Code of Rules "SP 300.1325800.2017. Jet ventilation and smoke removal systems for underground and covered parking lots. Design Rules".

[9] Code of Rules "SP 5.13130.2009. Fire protection systems. Fire alarm and fire extinguishing installations are automatic. Norms and rules of design».

© Д.Л. Вакилова, С.Г. Аксенов, 2022

Поступила в редакцию 19.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Вакилова Д.Л., Аксенов С.Г. Обеспечение пожарной безопасностью паркингов // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 25-31. URL: <https://ip-journal.ru/>